

СТРОЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ВЕРОЯТНЫЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ЯРУСЫ ПАЛОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Науч.рук. доц. Б.Т. Ташмухамедов. З.А.Бабамуродова

[Ташкентский государственный технический университет](https://doi.org/10.5281/zenodo.11242762)

doi.org/10.5281/zenodo.11242762

Аннотация: В статье отражена взаимосвязь палеозойских отложений Ферганской впадины и различие в нефтегазовой продуктивности их недр. Как известна Тянь-Шань слагают два крупных геотектонических элемента – каледониды северного Тянь-Шань и герциниды срединного южного Тянь-Шанья. Однако это различие имеет более глубокие корни что не может не отразиться и на различие в нефтегазовой продуктивности их недр.

Ключевые слово: геотектонические элементы, джетимтауская серия, каледонские и герцинские циклы, фации зелёных сланцев, тулейканская свита, шурабсай, реваши и кизилнуринские свиты, карбонат, терриген.

Как известно, Тянь-Шань слагают два крупных геотектонических элемента – каледониды Северного Тянь-Шаня и герциниды Срединного и Южного Тянь-Шаня. Однако это различие имеет более глубокие корни, что не может не отразиться и на различие в нефтегазовой продуктивности их недр.

Большинством среднеазиатских геологов признано, что в архенижном протерозое было завершено формирование зрелой сиалической коры, а в верхнем протерозое и фанерозое преобладали процессы деструкции эпикарельской платформы.[1]

В раннем – среднем рифее начинается формирование эпикарельского платформенного чехла, причем в Северном Тянь-Шане в разрезе ритмично чередуются терригенно- карбонатные породы с кварцитами и сланцами суммарной мощностью до 6000 м.

В Срединном и Южном Тянь-Шане тектонический режим в позднем протерозое был в целом еще более платформенным, а разрез отложений среднего- верхнего рифея более выдержанным. В их составе преобладают угленосные терригенные толщи и кварциты, в верхней части (верхний рифей) с прослоями и линзами водорослевых кремнистых известняков доломитов (3000-4000 м). последние обогащены органическими веществами и могут рассматриваться в качестве наиболее древней для данного региона нефтематеринской толщи. Лишь в полосе Большой Каратау-Чаткал-Нарын в верхнем рифее имели место интенсивные вулканические процессы и формирование мощных осадочновулканоогенных толщ (порфириды, кварцевые порфиры, реже- базальты). И этой же полосе развиты тиллиты с прослоями карбонатно-кремнистых пород (до 2000-3000 м) венда (джетимтауская серия).[2]

Таким образом, в позднем протерозое в пределах современно-I го Тянь-Шаня сформировался довольно мощный платформенный чехол (6000-12000 м).

К югу от “линии Николаева” в это время сохранились платформенные условия, местами осложненные явлениями наложенной активизации. В каледонский цикл здесь четко обособились три структурных элемента. Через Большой Каратау-Чаткал-Нарын проходил фронтальный прогиб с карбонатно-терригенными осадками, среднего кембрия-нижнего ордовика, насыщенный органическими остатками (до 2000-3000 м). в верхнем ордовике-нижнем девоне прогиб преобразовался в рифт с граувакковыми и сланцевыми породами, вулканитами основного состава, реже карбонатными терригенными породами.

Таким образом, в кембро-силурийскую эпоху менее благоприятными для сохранения и накопления УВ являлась геосинклинали Северного Тянь-Шаня, отчасти и Мууюкумо-Нуратынский среднний массив. Более благоприятными являлись Каратау-Нарынской и Южно-Тяньшанской прогибы с карбонатно-терригенными толщами. Из них наиболее насыщенные ОВ и отличающейся высокой битуминозностью являются терригенно-карбонатные толща среднего кембрия – нижнего ордовика (в последних имеются прослой углей). Накопление осадков происходило преимущественно, в анаэробной среде с благоприятными условиями для захоронения и преобразования органических веществ, что позволяет рассматривать эту толщу в качестве возможной нефтематеринской.[2]

К сожалению, в герцинский тектонический цикл в пределах этих прогибов (за исключением краевых частей) заложились геосинклинали, геологические процессы в которых (складчатость метаморфизм внедрение гранитоидов) привели к уничтожению или миграции за их пределы скоплений углеводородов.

Таким образом, разрезе верхнего протерозоя и палеозоя Тянь-Шаня можно выделить по меньшей мере четыре благоприятных для генераций УВ структурно-литологических яруса- верхнерифейский, среднекембрийско-нижнеордовикский, девоно-нижнекарбоновый и верхнекарбоновый-нижнепермский, преимущественно сложенные терригено-карбонатными породами с мощностями от 1 до 2 км, довольно обильно обогащенные органическими остатками.

Литература

1. Ахмаджанов М.А. и др. Изучение палеозойских отложений восточной части Средней Азии с целью определения перспектив их нефтигазоносности. Тема № 46185. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент, 1987г.

2. Ахмаджанов М.А. и др. Определение наиболее эффективных исследований геологоразведочных работ на нефть и газ по объединением

«Узбекнефть», «Таджикнефть», «Киргизнефть». Тема № 26187. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент, 1987г.